

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И БЛОГОВ

Акромова Сохиба

Магистр 2-го курса УЗЖОКУ

Инфо:

Принято: 15.03.2022
Просмотрено: 17.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022

Ключевые слова: *медийным
поля, контент, жанры, СМИ,
иммерсивная, Arpanet, NSFNet.*

Аннотация

Эта статья об истории Интернета, новых тенденциях, возможностях, форматах. Также рассматриваются наиболее часто используемые новые форматы.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Переход журналистики в цифровой формат возник на практике как новое направление, форматы, уникальный способ иного коммуникативного пространства. Основным медийным полем, приведшим к расширению всех коммуникационных возможностей, является Интернет, обслуживанием которого является Web 2.0. делается через. Благодаря аппаратным средствам в глобальной сети появились новые способы распространения и сбора информации, разные форматы и жанры отбеливания данных, красочный мультимедийный контент. Эти возможности позволили преобразовать существующую информацию из традиционных медиа в онлайн-форматы в сети и интегрировать визуальные видео, аудио и текстовые форматы в один контент. Сейчас с научной точки зрения уместно называть новую сетевую журналистику термином онлайн-журналистика. Причина в том, что почти все СМИ в сети работают онлайн, и данное определение основано на этом признаке. Стоит отметить, что онлайн-медиа в глобальной сети

привели к ряду трансформационных событий в журналистике. Например, благодаря горизонтальной и вертикальной коммуникации, созданной техподдержкой сети, журналисты получили возможность живого общения со зрителями. Каждый источник полностью перешел на процесс индивидуальной адаптации и формирования, уникального для потребителя. Напрямую любой пользователь может публиковать свои мысли и комментарии онлайн в пределах сети. что, в свою очередь, доказывает, что контент может иметь прямое влияние на контент и качество.

Иммерсивная интеграция между распространителем информации и потребителем и буквальное исчезновение границ привели к генерализации социально-психологических ролей. Создатели контента теперь могут быть не только авторами, но и распространителями. Хотя тенденция признания Интернета в качестве нового медиа уже давно введена в развитых странах, в Узбекистане эта ситуация в настоящее время входит в качестве нового направления. Это связано с ролью и важностью развития гражданской журналистики в социальных сетях.

Интернет, следующее гигантское коммуникативное средство в мире, изначально был изобретен для военных целей связи. После запуска российского спутника в 1957 году США объявили серьезную военную мобилизацию в связи с этой политической ситуацией и начали выработать свою контрпозицию. Интернет — это проект по заказу Пентагона, основная цель которого — обеспечение регулярной связи даже в случае войны, применения ядерного оружия. «...При Министерстве обороны США созданы два государственных учреждения: НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) и ARPA — Агентство перспективных исследовательских проектов». В 1958 году стартовал проект NORAD (Североамериканское командование воздушно-космической обороны). В 1962 году Джон Ликлайдер, доктор философии, из Массачусетского технологического института, выступил с идеей социального связывания социальных слоев (в 1961 году Леонард Кейрок выдвинул идею упаковки данных и введения их в общественность в своей статье «Галактическая сеть»). Желая создать общую сеть, объединяющую все компьютеры, ученый возглавил Агентство перспективных исследовательских проектов (ARPA) — проект компьютерной сети, созданный Министерством обороны США. К разработке программного комплекса для разработки сети привлекались исследователи из десятков научно-исследовательских институтов Америки. 2 сентября 1969 года группа экспертов во главе с Фрэнком Хартом подключила четыре компьютера Национального университета Калифорнии и Университета Санта-Барбары к единой сети Центральной исследовательской лаборатории США Arpanet.

На 29 октября текущего года относительные операторы испытаний прошли 640 километров. Били предприятия притки попередать через эти компьютеры первые три сигнала ЛОГ. Благодаря успешной передаче этот день пошел в историю как «день рождения» Интернета. В 1976 году Роберт Меткалф основал первую локальную сетевую программу. 1 января 1983 года комплекс общего пользования — «ARPANET» был переименован в Интернет на основе протокола TCP/IP.

Следующий этап развития международной сети основан на развитии доменов DNS. В 1984 году NSFNet (Набор Национального научного фонда), новый междисциплинарный инструмент межвузовского общения с почти десятью тысячами пользователей, начала работать как конкурирующая сеть для Интернета. В результате слияния Интернета и NSF возник термин NSFNet.

Модернизация сети была ускорена в 1988 году с развитием протокола IRC. Это позволит ускорить передачу текстов. По проекту Тима Бернеса Ли, URL-адрес HTML был введен как мейсетевые идентификаторы символов одного языка после гипертекстового протокола NTTR. К 1990 году к телефонной линии был подключен NSFNet - коммутируемый доступ. Через год мировому сообществу был представлен Интернет, передающий данные по магистрали. Основной причиной такой популярности является веб-браузер NCSA Mosaic, состоящий из 600 сайтов, созданный Марком Андерсоном, лабораторией Университета Иллинойса.

Маршрутизация интернет-трафика через суперкомпьютеры была подготовлена к массовой деятельности глобальной сети провайдеров. В 1991 году был образован Всемирный консорциум W3C (WWW), разработавший Европейскую физическую лабораторию по протоколу CERN. В 1990-1997 годах велись работы по соединению компьютеров в странах Европы, а в 1996 году были разработаны Netscape и Microsoft Internet Explorer. С 22 января 2010 года на Международной космической станции был установлен Интернет. Общеизвестно, что Интернет как наиболее актуальное средство связи сегодня включает в себя телефон, радио, прессу, а также станции связи. При этом количество клиентов Интернета достигло 3,3 млрд в 2015 г., по данным ООН на сентябрь 2019 г. пользователями Интернета были 58% населения Земли. В таблице ниже показан уровень использования Интернета в мире.

Список литературы

1. Вебер В., Портфолио медиаграмотности // Информатика и образование. 2002. № 1 / http://www.infojournal.ru/journal_arxiv/2002/
2. Мантуленко В.В. Образовательные возможности новых медиа // Актуальные проблемы воспитания и образования: Выпуск 5. Сборник научных статей / Под ред. М.Д. Горячева. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2005. С. 86 – 93
3. Горошко Е., Чирикающий жанр 2.0 Твиттер, или что нового появилось в виртуальном жанроведении // Вестник Тверского государственного университета. 2011. № 3 (Филология). С. 11–20.
4. Г. Мельник. Цифровая журналистика: контруктивные и деструктивные факторы развития. Онлайн журналистиканинг долзарб масалалари халкаро конф. Тўплами. Тошкент 2018. 128 б.